

EJE 2

Procesos didácticos y de aprendizaje en Ciencias Sociales y Humanidades

Dimensiones de la resiliencia en el
personal de enfermería del Hospital
Pediátrico Hugo Mendoza de Santo
Domingo Norte en el contexto del Covid-19

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Dimensiones de la resiliencia en el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza de Santo Domingo Norte en el contexto del Covid-19

Dimensions of Resilience in the Nursing Staff of the Hugo Mendoza Pediatric Hospital of Santo Domingo Norte in the context of Covid-19.

Eugenia M. De los Santos Sugilio¹

Carlos Arturo González Lara²

Betty Miguelina Reyes Ramírez³

Ashley Dashira Fajardo Balbi⁴

Resumen

El objetivo principal fue analizar el nivel de uso de dos dimensiones de resiliencia en el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza de Santo Domingo Norte en el contexto del COVID-19, durante el periodo septiembre 2021-enero 2022. La investigación sigue un enfoque descriptivo, de corte transversal, de campo y cuantitativo. La población participante fue el personal del Departamento de Enfermería que consta de 173 personas, de las cuales se seleccionó una muestra de 35. El instrumento utilizado fue la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson. En cuanto a los datos que arrojó la corrección e interpretación del instrumento, los sujetos evaluados muestran niveles altos de persistencia y tenacidad y de adaptabilidad y redes de apoyo. Los resultados indican que el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza es capaz de adaptarse de forma efectiva y sana a eventos y cambios inesperados.

Palabras clave: resiliencia, persistencia, tenacidad, adaptabilidad, redes, apoyo, COVID-19, enfermería.

Abstract

The main objective was to analyze the level of use of two dimensions of resilience in the nursing staff of the Hugo Mendoza Pediatric Hospital in Santo Domingo Norte in the context of COVID-19, period September 2021 - January 2022. The research follows a descriptive approach, cross-sectional, field and quantitative. The participating population was the staff of the Nursing Department which consists of an amount of 173 people, the sample included 35. The instrument used was the Connor and Davidson Resilience Scale. Regarding the data that the correction and interpretation of the instrument yielded, the evaluated subjects show high levels of persistence and tenacity and of adaptability and support networks. These results indicate that the nursing staff of the Hugo Mendoza Pediatric Hospital is able to adapt effectively and healthily to unexpected events and changes.

Keywords: resilience, persistence, tenacity, adaptability, networks, support, COVID-19, nursing.

¹ Ministerio de Educación. República Dominicana, 18dseugenia@gmail.com

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, cagonzalez0332@gmail.com

³ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, breyes45@uasd.edu.do

⁴ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, ashleybalbi23@gmail.com

1. Introducción

El COVID-19 provocó cambios drásticos en la humanidad, debido a su incidencia en todos los ámbitos de la vida (económico, social, espiritual, entre otros), su fácil propagación y la poca información para su manejo. El personal de salud fue una de las poblaciones más afectadas por este virus, ya que tenía bajo su responsabilidad salvaguardar la salud y vida del resto de las personas, por lo que se vio obligado para lograr su objetivo a enfrentar largas jornadas de trabajo, separación de sus familias, riesgo de perder su propia salud o vida, eventos dolorosos con afectaciones físicas y psicológicas, entre otros.

La importancia de determinar en estos sus aptitudes para afrontar las dificultades experimentadas en el desarrollo de su práctica laboral, en el contexto Covid, y los factores intrínsecos y extrínsecos que más les han aportado están relacionados con el proceso llamado resiliencia, el cual se refiere a la capacidad de las personas para sobreponerse ante adversidades y experiencias de episodios o problemas traumáticos, mediante el aprendizaje de estos sucesos (Becoña, 2006; Cabanyes, 2010; Parizaca & Vera, 2021; Peña, 2009). Es decir, permite que los humanos se adapten a las situaciones difíciles al incentivar el uso de herramientas que les permitan afrontar el problema y encarar con optimismo la nueva realidad.

A pesar de que la pandemia COVID-19 ha sido de las más funestas enfrentadas por la humanidad a lo largo de su historia (Pérez et al., 2020), son muy escasos a escala nacional los estudios realizados sobre sus afectaciones psicológicas y las estrategias para afrontar estas situaciones de forma saludable, sobre todo en la población mencionada. Por tanto, esta investigación es de suma importancia para el hospital objeto de estudio y la comunidad científica enfocada en la salud mental, ya que el objetivo de este estudio es determinar el nivel de resiliencia a través de los factores que la componen, del personal de salud que labora en dicho hospital.

La resiliencia ante estas circunstancias inesperadas y negativas para la humanidad es un recurso indispensable para lograr llegar a un equilibrio en cuanto a la salud mental, la cual es motivo de preocupación en la actualidad por los diversos efectos que han podido tener estos cambios involuntarios en los seres humanos.

2. Metodología

La investigación sigue un enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, de corte transversal y de campo. El tipo descriptivo se centra en discriminar las propiedades, características y los rasgos importantes de cualquier fenómeno (Bernal, 2010; Hernández et al., 2010). Por ello, el propósito de este estudio es describir la realidad del hospital objeto de investigación en torno a los niveles de resiliencia en tiempos de Covid-19 que posee el personal de enfermería, según los factores que la componen.

Se recopilan datos en un periodo único y corto de tiempo (septiembre 2021-enero 2022) y el instrumento se aplicó a los sujetos en una sola ocasión, lo cual la hace ser de corte transversal; se recolecta la información en un solo momento (Rodríguez & Cabrera, 2007).

Es cuantitativa, ya que, como señalan Hernández et al. (2017) sobre los estudios de esta naturaleza, se utiliza la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En este estudio los resultados se cuantifican y los niveles de las distintas dimensiones de la resiliencia se expresan de forma numérica. Por lo tanto, los factores investigados han sido medidos mediante la estadística descriptiva, tablas de frecuencia y porcentaje para realizar el análisis de los datos. Por último, es de campo, ya que se aplicó una encuesta al personal de salud en su ambiente natural del hospital. Según Berlingar y Lee (citados por Hernández et al., 2010), estos estudios se efectúan en situaciones realistas, en las que las variables independientes solo son tan controladas como lo permite la situación.

El instrumento utilizado fue la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson (CD-RISC) (Connor & Davidson, 2016), diseñada como una herramienta para el ámbito clínico, con la que se puede identificar conductas resilientes, de manera temprana, y valorar las respuestas de los adultos a los tratamientos psicológicos. Se trata de una escala autoaplicable de 25 ítems, tipo Likert. El rango de puntuación es de 0 a 100 como máximo. Los resultados que ofrece son de «alta resiliencia» para las puntuaciones más altas, y de «sujetos con baja resiliencia» para las bajas.

3. Resultados

Tabla 1
Variables demográficas del personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Sexo		
Masculino	10	29
Femenino	25	71
Edades		
18-30 años	19	54
31-45 años	11	32
46-60 años	5	14

Nota: Ficha de datos demográficos aplicada al personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. n=35

La Tabla 1 describe los datos demográficos recopilados con la muestra participante del personal de enfermería del hospital objeto de estudio. A partir de la misma, es posible establecer que 25 sujetos de sexo femenino representan el 71 % y 10 del sexo masculino representan el 29 % del personal de enfermería. Por otro lado, se observa que el 54 %

corresponde a 19 sujetos de la muestra con edades entre 18 y 30 años; el 32 %, con una cantidad de 11 evaluados, tiene edades entre 31 y 45 años, y el 14 % equivale a 5 personas con edades de 46 a 60 años.

Tabla 2
Nivel de persistencia y tenacidad del personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Alto	20	57
Medio	10	29
Bajo	5	14

Nota: Escala de Resiliencia de Connor y Davidson aplicada al personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. n=35

En cuanto a la persistencia y tenacidad del personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, 57 % corresponde a 20 sujetos que obtuvieron un nivel alto, 29 % corresponde a 10 sujetos con un nivel medio, y el 14 %, equivalente a 5 sujetos, evidenció un nivel bajo.

Tabla 3
Nivel de adaptabilidad y redes de apoyo del personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Alto	20	57
Medio	11	31
Bajo	4	12

Nota: Escala de Resiliencia de Connor y Davidson aplicada al personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. n=35

La Tabla 3 muestra que el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza en la dimensión adaptabilidad y redes de apoyo de la resiliencia se encuentra un 57 % correspondiente a 20 sujetos en un nivel alto, seguido de 31 % correspondiente a 11 sujetos con un nivel medio y 12 % equivalente a 4 sujetos con un nivel bajo.

4. Conclusiones

En cuanto al primer objetivo, se identificó el nivel de persistencia y tenacidad en el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Se ha observado que los evaluados manifiestan un alto nivel en cuanto a esta dimensión de la resiliencia, hallazgos que coinciden con los de Parizaca y Vera (2020). La población estudiada muestra buenas aptitudes para ser constantes y firmes en la búsqueda de lograr los propósitos y las metas que surjan de forma intrínseca o extrínseca, y son capaces de tomar acción ante la necesidad de alcanzar un objetivo.

El segundo objetivo busca señalar el nivel de adaptabilidad y las redes de apoyo de los sujetos que han sido evaluados. Se ha identificado que los evaluados gozan de un alto nivel en cuanto a esta dimensión de la resiliencia y que concuerdan con los de Kilinç y Sis (2020); en donde se determinó también un alto nivel. Esto supone que los participantes en este estudio poseen buenas aptitudes de maleabilidad para transformarse según la adversidad encontrada y utilizando oportunamente sus redes de apoyo, en la búsqueda de lograr los resultados que necesitan alcanzar.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A Dios, por permitirnos culminar esta meta tan importante en nuestras vidas, darnos la fortaleza y sabiduría para seguir adelante y nunca desampararnos ante las adversidades que surgieron en el camino.

Al equipo de investigación, por convertirse en una hermandad que permitiera lograr este estudio, en el cual se destacan todos los talentos y las capacidades para trabajar en equipo y con la calidad necesaria.

Al personal del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, por ser el lugar de estudio de nuestra investigación, por las informaciones brindadas, la amabilidad con la que nos trataron en todo momento y la gran disposición para ayudarnos y responder a las interrogantes que formulamos.

6. Referencias bibliográficas

- Becoña, I. E. (2006). Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto. <https://r.issu.edu.do/?l=14517Cag>
- Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Pearson. <https://r.issu.edu.do/?l=114707cq>
- Cabanyes T. J. (2010). Resilience: An approach to the concept. *Revista de Psiquiatría y Salud mental*, 3(4), 145-151. [https://doi.org/10.1016/S2173-5050\(10\)70024-8](https://doi.org/10.1016/S2173-5050(10)70024-8)
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2017). Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2771/506_2.pdf
- Hernández S., R., Fernández C., C., & Baptista L., P. (2010). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

- Kılınç, T., & Sis Ç. A. (2021). Relationship between the social support and psychological resilience levels perceived by nurses during the COVID-19 pandemic: A study from Turkey. *Perspectives in Psychiatric Care*, 57(3), 1000-1008. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ppc.12648>
- Parizaca C. G. F., & Vera F. C. A. (2021). Resiliencia y motivación laboral en el contexto de la COVID-19, enfermeras microredes de Cerro Colorado y Paucarpata, Arequipa-2020. <http://hdl.handle.net/20.500.12773/12757>
- Peña, F. N. E. (2009). Fuentes de resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa. *Liberabit*, 15(1), 59-64. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100007
- Pérez, A. M. R. P., Gómez, T. J. J., & Dieguez, G. R. A. (2020). Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19(2), 1-15. <https://r.issu.edu.do/?l=14518MLx>
- Rodríguez, M. C. M., & Cabrera, I. P. (2007). Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. *Enfermería universitaria*, 4(1), 35-38. <https://www.redalyc.org/pdf/3587/358741821004.pdf>